

MA'RIFATNI ULUG`LASH VA NOTENGLIKKA ISYON -
BEHBUDIY MEROSINING O`ZAGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353859>

Keldiyorova Eleonora Mahmud qizi

O`zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabasi

Annotatsiya: *Quyidagi maqolada Turkiston jadidchiligining otasi, dramaturg, siyosatshunos, o`tkir aql egasi, ma`rifatparvar Mahmudxo`ja Behbudiyning millat erkinligi uchun qilgan ishlari, xususan publitsistika sohasida amalga oshirgan ishlari, maqolalari, chop etgan jurnal yoxud gazetalari haqida atroflicha o`qib ma`lumotga ega bo`lish mumkin.*

Kalit so`zlar: *publitsist, dramaturg, siyosatshunos, "Oyna" jurnali, "Nashriyoti Behbudiya", ixtilof, "Ulug` Turkiston" gazetasi.*

Аннотация: *В следующей статье представлен подробный обзор деятельности Махмудходжи Бехбуди, отца туркестанского джадидизма, драматурга, политолога, интеллектуала и просветителя, за свободу нации, особенно в области журналистики, статей, журналов и газет.*

Ключевые слова: *публицист, драматург, политолог, журнал «Ойна», «Нашриёти Бехбудия», газета «Улуг Туркистон».*

Annotation: *In the article, you will read about the work of Mahmudkhoja Behbudi, the father of Turkestan Jadidism, playwright, political scientist, sharp-witted, enlightener, for the freedom of the nation, especially in the field of journalism, articles, magazines and newspapers.*

Key words: *publicist, playwright, political scientist, "Oyna" magazine, "Nashriyoti Behbudiya", "Ulug Turkiston" newspaper.*

Mahmudxo`ja Behbudi Turkiston jadidchiligining yorqin namoyondasi shu bilan birgalikda noshir, publitsist, dramaturg, siyosatshunos hamdir. U mamlakat taraqqiyoti, xalq farovonligi yo`lida juda ko`plab ishlarni amalga oshirdi.

Xususan, u millat ko`zlarini ochish maqsadida publitsistikaga alohida e`tibor berdi. 1913-yildan boshlab M. Behbudiy matbuot sohasida ish olib bordi. “Samarqand” gazetasini aprel oyida tashkil qildi. Bu gazeta haftasiga ikki marta dastlab ikki, so`ng to`rt sahifada turkey va forsiy tillarda chop etila boshlandi. Oradan biroz vaqt o`tgandan so`ng bu gazeta inqirozga uchradi, ya`ni 45 ta soni chiqdi xolos. Behbudiy moddiy qiyinchiliklarga qaramay 1913-yilning 20-avgustidan “Oyna” jurnalini chiqara boshladi. Bu jurnal asosan suratli chiqa boshladi. Asosan o`zbek tilida bosilib unda forsiy she`rlar, maqolalar, ruscha e`lonlar ham chiqib turardi. Bu jurnal juda mashhur bo`lib Kavkaz, Tatariston, Eron. Afg`oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqalib ketdi. Shu yilda “Nashriyoti Behbudiya” nomli xususiy nashriyot ochdi. Bu nashriyotda birinchi bo`lib Fitratning “Bayonoti sayyohi hindi” asari ruscha tarjima qilib nashr qilindi. Shu tashkil qilgan jurnallarida maqolalar yoza boshladi. Behbudiyning “Til masalasi” nomli maqolasini 1915-yil jurnalda bosib chiqaradi. Unda tillarning o`zaro munosabati haqida bahs boradi. Ulug` ma`rifatchi tillarning bir-biridan o`rinli lug`at olishini tabiiy jarayon deb aytadi. Eng boy tillardan bo`lgan inglizchaning ham “o`n – minglar ila begona lug`atlarni majburan olganligini” dalil qilib ko`rsatadi va masalaning boshqa jihatiga yagona til, til birligiga diqqatini qaratadi. Behbudiy adabiy tanqidga katta e`tibor berdi. Navoiydan keying bir necha asrlik sukunatdan so`ng bu sohaning xos xususiyatlarini tayin etib adabiyotda uning teng huquqligi masalasini o`rtaga qo`ydi. “Tanqid saralamoqdir” deb nomlangan uning ushbu mavzuga bag`ishlangan jiddiy maqolalaridan biri. “Olimi zamon bo`lmoq uchun” – deb yozadi bir maqolasida gimnaziya va shahar maktablarini o`qib tamom qilganlaridan so`ng Peterburg, Moskov dorilfununlariga yuborib, doktorlik, muallimlik va boshqa ilmlarni o`qitmoq lozimdur. Rossiya vatanina va davlatina bilfe`l sherik bo`lmoq kerakdir va davlat mansablariga kirmoq lozim... Shu tariqa o`qigan musulmon bolalari Parangiston, Amriko va Istanbul dorilfununlariga tarbiya uchun yubormoq kerak. Bu fikrning isboti uchun “Padarkush” fojeasida ziyoli obrazini “Ovropa libosida, o`ruscha o`qig`on” deb ta`riflab, uning o`qimishli, madaniyatli ekanligini ta`kidlamoqchi bo`ladi. “Oyna” jurnalining 1913-yil 7 sonida “Xayriya jamiyati” maqolasida esa: “Toki bu jamiyat xalqdan aqcha jamlab, millat bolalarini o`qitsa va millat ayandasi ya`ni ehtiyoji

uchun kerak bo'ladigan qori, zakunchi ya'ni huquqshunos, injiner, muallim, millatning homiysi, xodimi, milliy san'at xonalarimizni iloj va oni yetuvchi o'qig'an komersand, shahar dumaxonalariga va minbad Turkistonda ochiladurg'on zemstvo idoralarida bizning tarafdin kirib va saylanib, biz uchun, vatan ulusi uchun, din uchun, islom uchun, zamon uchun, fuqaro uchun ishlaydigan odamlarni yetishtirish kerakdir" –deb yozadi. Behbudiy yuzlab maqolalar, sayohatnomalar, birinchi bo'lib drama yozgan bo'lsa ham, har qanday janrning o'z xususiyati, o'z uslubini saqlagan, maqolalari ommaviy uslub qoidalariga, o'quv qurollari ilmiy uslubga, sayohatnomalari esa ommabop-tasviriy uslub qoidalariga mos kelgan. M.Behbudiy ma'rifat, ilm-fan, badiiy ijod sohasidagi butun faoliyatida millatimiz madaniyati, ma'naviyatining ravnaqi uchun kurashdi, buyuk siymo sifatida shuhrat qozondi, ta'lim-tarbiyaga doir qimmatli fikr va mulohazalarni bayon etdi. "Behbudiy ta'lim-tarbiya haqida fikr yuritar ekan, mustamlakachilik davrida bu ishda muvaffaqiyatlarga erishishning birdan –br yo'li o'lkada o'zaro ixtiloflarga barham berib, ahillik bilan ilm-fanni rivojlantirish ekanligini aytadi. Kattalar va muallimlarga murojaat qilib ularni yoshlarni ilmi qilishga mehnatga jalb etishga da'vat etadi". (Xalq ta'limi 2003. 1-son 23-bet)

Behbudiy o'qituvchilarga qarata ta'lim-tarbiya ishlarini ijtimoiy hayot, jahon miqyosida sodir bo'layotgan voqealar bilan bog'liq holda olib borishni talab etadi.

Mahmudxo'ja Behbudiy XX asr boshlarida o'z g'oyaviy maslakdosh do'stlari Munavvarqori Abdurashidov, Ubaydullo Jo'rayev, Fitrat, Avloniy va boshqalar bilan birga Turkistonga jaholat va qoloqlik diniy fanatizm va Chor mustamlakachilik zulmiga qarshi o'lkaning iqtisodiy, siyosiy va madaniy taraqqiyoti uchun tinmay kurash olib bordi. Bugina emas, u bu davrda "Ehtiyoji millat"(1909), "Jamiyati xayriya"(1913), "Markaziy Sho'romizga", "Ittifoq kerak", "Bayoni haqiqat"(1917), "Qozoq qarindoshlarimizga ochiq xat"(1918) nomli maqolalar va 1918- yil avgustda "Toshkentda o'tkazilgan "Turkiston davlat lisoni" masalari bo'yicha chaqirilgan kengashda nutq so'zlaydilar. Bundan tashqari 1927-yil 17-iyunda Toshkentda chiqib turgan "Ulug Turkiston" gazetasi sahifalarida uning "Bayoni haqiqat" maqolasi chop etildi. Maqolada ijodkorning shunday fikrlarini uchratamiz : "Biz musulmonlar, xususan Turkiston musulmonlari istaymizki, hech

bir kishi bizning din va millatimizga zulm va tahdid qilmasin va bizning ham boshqalarga tahdid qilmoqqa also fikr va niyatimiz yo`q... Rusiya musulmonlarining ham har bir sho`basi muhit jo`g`rofiy ba mamlaktlarini hududi tarbiyasi bo`yicha ayrim bo`laklarga bo`linib, o`z taraflaridan o`z hurriyat va odatlariga muvofiq idora qilinsa.... Biz istaymizki, Turkiston hukumatini ta`sis etsak, o`zimizning parlamentimiz bo`lsa. Turkiston musulmonlari o`z shariat va odatlariga , o`z zakon va dinlariga muvofiq tiriklik qilsunlar... bora-bora tadrijiy suratda askarlarimiz bo`lsun, ul, milliy askarlarimizning vazifasini, qiyofat va shaklini , libos va tarz maishatni o`zimiz tayin qilurmiz. Mana bizning oldimizda eng katta ishlar turibdir....takror arz qilurmizki yosh va kattalar bir bo`lib ishlamoq kerak. Vale, bizga na hurriyat va na da muhtoriyat berilur [Xalq so`zi 2001. 12-yanvar]”.

Oradan ko`p o`tmay Behbudiyga suyuqasd uyushtirib qatl qiladilar. Bu haqida Halim Sayid “O`zbekiston adabiyoti va san`ati” gazetasining 1995-yil 14-aprel 15-sonida chiqargan “Majburiy haj tafsilotlari” nomli maqolasida kengroq ma`lumot bergan. Unda adibning qay tartibda o`lim topganini yoritib berilgan. Bundan tashqari shu gazetada shu yilda Mahmud Sadiy o`zining “Behbudiyning bayrami” nomli maqolasini e`lon qiladi. Maqolada shunday so`zlarni uchratamiz: “Mahmudxo`ja Behbudiy bayrami – millatning bayrami. Bugungi kunda istiqlol sharofati bilan donishmand bobolarimizning olamshumul ishlarini eslamodamiz, o`lmas asarlarini o`qimoqdamiz, ularni ibratli hayotlarini yosh naslga namuna qilib ko`rsatmoqdamiz. Bu katta baxt. Chunki, xalq, millat o`zligini anglab yetgandagina qaddini ko`taradi, o`z qadrini biladi. Ulug` jaded bobolarimiz hayoti amoli bu borada bizga bir umrlik maktabdir.” [Ma`naviyat gazetasi “Mirzo Siroj va Mahmudxo`ja Behbudiy” 1997-yil 17-oktabr][Ma`rifat gazetasi “Ma`rifat yog`dusidagi ozodlik” 2000-yil 19-yanvar].

Mahmudxo`ja o`g`li Behbudiy XX asr boshlarida ma`rifat, adabiyot, madaniyat maydoniga dastlabki qadamini tashlab, tez orada katta obro`-etiborga ega bo`lgan, Turkistondagi milliy uyg`onish harakatiga tamal toshini qo`yish bilan otabobolari boshlagan ma`rifatparvarlik ishlarini yangi tarixiy davr sharoitida davom ettirgan ziyoli va buyuk ajdodlarimizdan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аҳмад Алиев. Маънавият, қадрият ва бадиият. -Т.: "Академия" нашриёти, 2000. -630 бет.
2. Авазов Н.Ҳ. Маҳмудхўжа Бехбудий .- Т.: Маърифатпарвар, 1993.132бет.
3. Балдауф . И . А. Маҳмудхўжа Бехбудий Фаластинда. //Ўзбек адабиёти ва санъати , 1993. 21-Май .21-сон.
4. Балдауф.И.А. Маҳмудхўжа Бехбудий ва "Ойна" журнали. //Ўзбек адабиёти ва санъати .1993.21-май 21-сон.